

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA VOLLEYBOL SPORT TURI BILAN SHUG'ULLANUVCHI O'QUVCHILARNING TEXNIK TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497031>

Meliboyev Azamat

Jizzax davlat pedagogika instituti magistranti

Xojiyeva Nargiza Jumaboyevna

Jizzax davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida voleybol sport turi bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarni texnik taktik mahoratlarini oshirish, zamonaviy metodlarni qo'llash orqali o'quv mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: voleybol sport turi, o'quvchi, voleybolchi, texnika, mahorat, metod, mashg'ulot jarayoni.

Key words: volleyball, pupil, volleyball player, technique, skill, tactical, method, training.

KIRISH: O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgach barcha sohalar kabi jismoniy tarbiya va sport ham tamomila yangicha maqom yo'nalishida shakllanib, yuksak cho'qqi sari qanot yozmoqda. Hamdo'stlik davlatlari ichida mamlakatimizda birinchi bo'lib, "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" Qonun (1992, 2000, 2015) qabul qilindi. Fudbol, kurash, tennis va boshqa sport turlarini rivojlantirish haqida Prezident Farmonlari va Hukumat Qarorlari qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy islohotlarni izchil davom ettirishda yoshlarga e'tiborni yanada kuchaytirish, yosh avlodni axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, ularni madaniyat, san'at, ayniqsa jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgani ham bejiz emas.

Mamlakatimiz aholisining 30 foizi 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar

qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shuncha kuchli bo'ladi.

Muhtaram Prezidentimiz ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surdilar.

Shu tashshabuslardan ikkinchisi yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan.

Yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga urg'u berildi.

Ushbu konseptual xujjatlar jismoniy tarbiya va sport sohasida ulkan islohotlar, beqiyos bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish imkoniyatini yaratdi. So'nggi yillar ichida yurtimiz xududlarida, hatto uzoq qishloq va tumanlarda ham ko'pdan-ko'p zamonaviy sport inshootlari barpo etildi va ayni kunda ular farzandlarimiz, halqimiz xizmatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Kundan-kunga jismoniy tarbiya va sport, jumladan milliy sport turlari va milliy harakatli o'yinlar milliy qadriyatlar sifatida xalqimiz, ayniqsa o'quvchi-yoshlarning kundalik hayotiy ehtiyojiga aylanib bormoqda.

Takidlash joizki, jismoniy tarbiya va ommaviy sport turlarini rivojlantirish bilan bir qatorda, "katta" sport mavqeyini ko'tarishga ham ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Yildan-yilga Respublikamizda xalqaro va jahon miqyosidagi nufuzli musobaqalarni o'tkazish an'anaviy tadbirlar tarkibidan joy olmoqda. O'zbek sportchilari Osiyo, Jahon va Olimpiya musobaqalarida yuksak natijalarga erishib, yurtimiz shuhratini jahon hamjamiyati oldida tarannum etib kelmoqda.

Ushbu natijalarni mustahkamlash va ularni yuksak darajaga ko'tarish maqsadida 2000 yillardan boshlab, mamlakatimizda "kichik Olimpiada" maqomida o'tkaziluvchi "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va "Universiada" kabi ko'p bosqichli ommaviy sport musobaqalari joriy etildi va borgan sari nufuzli mavqega ega bo'lib, iste'dodli sportchilarni xalqaro va Olimpiya musobaqalariga olib chiqishda "ko'prik" vazifasini o'tab kelmoqda. Bu borada barcha ustivor sport turlari kabi qayd etilgan ommaviy sport musobaqalari va Olimpiya o'yinlari dasturidan joy olgan, yer kurrasida eng ommaviy deb tanilgan voleybol sport turiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Voleybol o'zining hammaboblighi, kamxarajatligi, go'zal o'yin mazmuni, kattayu-kichik diqqatini o'ziga rom qiluvchi hujum va himoya kombinastiyalari bilan yurtimiz shahar-qishloqlarida, mahallayu-maskanlarda, to'y va bayramlarda baxs-raqobat, sihat-salomatlik jismoniy va ruhiy barkamollik vositasi sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Voleybol – o'quv fani sifatida barcha ta'lim muassasalari o'quv rejasiga kiritilgan, darsdan va ishdan tashqari vaqtlarda faoliyat ko'rsatadigan sport to'garaklari, BO'SMLar, sport klublarida maxsus rejalashtiruv xujjatlariga asoslangan o'quv-trenirovka jarayoniga joriy etilgan. Shu bilan bir qatorda ayni kunda voleybol bo'yicha iste'dodli sport zahiralari va yuqori malakali, raqobatbardosh sportchilarni tayyorlash hamda ommaviy voleybol geografiasini yanada kengaytirish, mashg'ulot va musobaqalarni ilmiy asosda tashkil qilish zaruriyati yuksak kasbiy-pedagogik salohiyatga ega mutaxassis-kadrlar etishtirish muhimligiga e'tibor qaratadi.

Jismoniy tarbiya va sport borgan sari xalqimizning kundalik extiyojiga aylanib bormoqda. Aynan uchun ham qabul qilingan qarorlarda raqobatbardosh sportchilar tayyorlash uchun jismoniy tarbiya tizimi va sport mashg'ulotlarini ilmiy asosda tashkil qilish tadbirlarini amalga oshirish zarurligi ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

So'nggi yillarda bu borada talaygina ijobiy ishlar amalga oshirildi. Lekin, kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, hali aksariyat joylarda, ayniqsa qishloq hududlarida faoliyat ko'rsatayotgan sport to'garaklarida mashg'ulotlar muntazamligi, ularni sifati va samaradorligi, mashqlar yuklamalarini shug'ullanuvchi bolalar imkoniyatlariga moslab rejalashtirish kabi masalalarga yetarli ahamiyat qaratilmaydi. Tanlangan sport turlariga xos texnik-taktik malakalarga o'rgatish faqat bir xil standart mazmunli mashqlar asosida amalga oshirildi. Bunday stereotip (bir xil turdagi texnik mashqlar) mashqlar, ayniqsa yosh sportchilar tayyorlash bosqichida sport texnikasini o'zlashtirishga imkon yaratmaydi.

Ko'pgina sport mashg'ulotlari mazmunini o'rganish shuni ko'rsatdiki, shug'ullanishni endi boshlagan bolalarda ham mashg'ulotlar yuqorida qayd etilgan yondashuv tartibida olib boriladi. Ma'lumki, voleybol o'z mazmuni jihatidan so'nggi yillarda keskin o'zgarishlar yo'lini bosib o'tdi. Ayni kunda aksariyat o'yin usullari (to'p kiritish, to'p uzatish, zarba berish, to'siq qo'yish) sakrab ijro etiladi.

Pedagogik va fiziologik qonuniyatlarga binoan o'yin usullari texnikasi va taktikasiga o'rgatish shu usullar musobaqa davomida qanday bajarilishi zarur bo'lsa, shunday shart-sharoitda amalga oshirilishi kerak. Boshqacha

qilib aytganda, agar musobaqa davomida tezkor harakatlanib vaqtida to'pga ulgurib va uni aniq uzatish foydali natija uchun zarur bo'lsa, demak mashg'ulotda ham shu harakatlarni aynan shunday mashq qilish kerak. Aks holda, agar shu usullar alohida qismlarga bo'lingan holda o'rgatilsa, ularni o'zlashtirish darajasi sekin-asta mukammalashib boradi. Keyin shu elementlarni qo'shib to'liq holda o'rgatish juda qiyin kechadi. Chunki, bir holatda o'rgatilgan harakat refleksi (malakasi), boshqa sharoitda o'rgatilsa natija besamara bo'ladi.

Voleybol taraqqiyotining har xil davrlarida texnik harakatlarini bajarish usullari, talablari, shakli, mazmuni o'zgaradi va takomillashib boradi. Texnik usullarning o'zgarishiga o'yin qoidalarining o'zgarishi, taktik harakatlarning takomillashuvi, o'yinchilar jismoniy tayyorgarligi darajasining o'sib borishi asosiy sabab bo'ladi. Hujum va himoyadagi o'yin dinamikasining o'sishi, harakatlar potentsialining oshib borishi, hujum va himoyadagi kombinastiyalar arsenalining kengayishi ham texnik usullarni yangilashga yoki qayta qurishga turtki bo'ladi. Shunday bo'lsada, o'yin texnikasida foydalaniladigan usullarning bundan-da samaraliroq imkoniyatlari yo'q deb bo'lmaydi. Malakali sportchilarning funktsional va jismoniy imkoniyatlari o'yin texnikasiga yangi, ilg'or usullarni kiritish va uni ro'yobga chiqarish uchun imkoniyat yaratadi.

Tarixni, ajdodlarimiz merosini bilmay turib bugungi kunga baho berish, kelajak loyahasini chizish va istiqbol binosini qurishga kirishish boshi berk ko'chaga kirib qolish ehtimolidan holi emas. Shuning uchun har bir soxani joylarda vujudga kelishi va rivojlanish tarixini o'rganmay shu soxani bugungi va ertangi istiqbolini ta'minlash mushkul muammodir.

Xulosa. Voleybol jismoniy tarbiya va sport tizimining yirik va mustaqil irmoqlaridan biri hisoblanib, O'zbekiston, uning viloyatlari va tumanlarida o'ziga xos rivojlanish tarixiga ega. Voleybol O'zbekistonda eng ommalashgan sport turlari qatoriga kirsada, respublikamizning barcha mintaqalarida u turli darajada «obro'-e'tibon» qozonib kelgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida, vodiy shahar va qishloqlarida voleybol boshqa viloyat tumanlaridagiga nisbatan samaraliroq «hurmat»ga sazovor bo'lgan. Bunday vaziyatning sabablari deyarli shu viloyatlar tarixiy-ijtimoiy negizlari bilan bog'liq deb taxmin qilinsada, lekin masala chuqur izlanishni, mavzuga oid tarixiy ma'lumotlarni ilmiy asosda o'rganishni taqazo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi qonun. T.: Adolat, 2000, B.211-223.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 29 avgust 2004 yil "3481 Farmoni.
3. I.A.Karimov. "Yuksak ma'naviyat–engilmas kuch"-T., "Ma'naviyat", 2008 y.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (1997.29 avgust) "
5. Ayrapetyants L.R. Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Toshkent 2011 y.
6. Masharipov F.T. Voleybol mashg'ulotlarini olib borish va boshqarishning pedagogik asoslari. O`quv-uslubiy qo`llanma. Urganch 2012 y.